

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Kompetentsiya tarkib toptirish usullari va shaxs hayotidagi ahamiyatiga ko'ra darajalarga ajratiladi.

Adabiyotlar tahlili o'quvchilarda tarkib toptiriladigan kompetentsiyalar uch darajaga ajratilishini ko'rsatdi.

1. Tayanch kompetentsiyalar – umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv rejasidan o'rin olgan barcha o'quv fanlari mazmuni va o'qitish jarayoni orqali tarkib toptiriladigan kompetentsiyalar sanaladi.

2. Umumiy (predmetli) kompetentsiyalar- o'quv rejadan o'rin olgan ijtimoiy-gumanitar, tabiiy-matematik va amaliy o'quv fanlarni o'qitishda o'zaro fanlararo bog'lanishlarni amalga oshirish orqali tarkib toptiriladigan kompetentsiyalar nazarda tutiladi.

3. Xususiy kompetentsiyalar – ta'lim-tarbiya jarayonida DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma va malakalar asosida tarkib toptiriladigan kompetentsiyalar hisoblanadi.

Bugungi yoshlar hayotda rioya qilinishi lozim bo'lgan ma'naviy me'yorlarga muvofiq tarbiya topishi lozim.

Xususan, ta'lim tizimini oshirishda adabiyot o'qituvchisining innovatsion va kompetentsiyaviy yondashuvi jiddiy qayta ko'rib chiqilishga muhtoj. Zotan, ta'lim jarayonida o'quvchi-yoshlar ongiga ijobiy fazilatlarni singdirishda ularning ahamiyati tengsiz. Shuning uchun ham ta'lim sifatini oshirishda yuqoridagidek kompetentsiyali yondashuvlar asosida samarali tashkil etish ulkan qimmatga egadir.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017. –592 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining qo'isha majlisidagi nutq. 2016-yil , 8-sentabr.

3. Yo'ldoshev Q. Ta'limda egamanlik aksiomasi (Biz ko'zlagan maqsadga eltuvchi yo'ldir). "Ishonch" gazetasi. 2019.

4. Qodirov V. Mumtoz adabiyot: O'qitish muammolari va yechimlar. –T.: O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2009. – 244 b.

5. To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. –T.: "Yangi asr avlodi", 2006. – 152 b.

6. Tolipova J. Biologiya ta'limi texnologiyalari. –T.: "O'qituvchi" 2002. – 223 b.

INGLIZ TILI MASHG'ULOTLARIDA YOUTUBE ILOVASI VA TA'LIM TRENDLARI

Guljahon Abdug'aniyevna Norimova,
Email: guljahon.uz@googlemail.com

For citation (iqtibos keltirish uchun): STRIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNING O'QUV-BILUV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA Norimova

Guljahon Abduganiyevna. *Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar*. 10-tom, 3-jild. <https://pedagogy.tadqiqot.uz/index.php/pedagogy/article/view/179>

Norimova Guljahon Abduganiyevna, Development of educational and cognitive activity of students based on technology as a socio-pedagogical problem-Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 7(6),ISSN 1567-214x <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3957/3907>

Annotasiya: Mazkur maqolada ingliz tili mashg'ulotlarida YouTube ilovasidan foydalanish imkoniyatlari va uning zamonaviy ta'lim trendlariga mosligi tahlil qilinadi. YouTube platformasi o'quvchilarga real nutq muhitida til o'rganish, autentik videomateriallar orqali tinglab tushunish va og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish, mustaqil ta'lim olish hamda motivatsiyani oshirishda samarali vosita sifatida qaraladi. Shuningdek, maqolada o'qituvchi tomonidan kontentni tanlash mezonlari, ya'ni til darajasi, mavzuga mosligi, madaniy konteksti va xavfsizlik tamoyillari alohida yoritilgan.

Kalit so'zlar: paradigma, tendensiya, strimming, texnologiya, ko'nikma, kompetensiya, didaktik tamoyillar.

YouTubedan foydalanish nafaqat innovatsion yondashuv sifatida, balki kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, media savodxonlikni rivojlantirish va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlashda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli platformalar, ayniqsa, YouTube, ingliz tili o'qitishning samarali vositalaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda. Dunyo miqyosida ta'lim texnologiyalari rivojlanishining hozirgi bosqichida "EdTech" (Education Technology) yo'nalishida yuzaga kelayotgan yangi trendlar ingliz tili mashg'ulotlarini yanada interaktiv, vizual va motivatsion qilish imkonini bermoqda.

BMT Bosh Assambleyasining 70 yillik yubiley sessiyasida qabul qilingan «Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs)» hamda «Yevropa oliy ta'lim makoni» (EHEA) konsepsiyalari mazmunida «kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirishda kompetensiyalarga asoslangan ta'lim (competence-based learning) modelini joriy etish, ta'limni insonparvarlashtirish asosida kasbiy malakalarni uzluksiz rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish» strategik yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Bu esa talabalarining kelgusida egallaydigan kasbiy kompetensiyalarini strim texnologiyalari asosida rivojlantirishning xorijiy ilg'or tizimlarini boshqaruv va ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Oliy ta'lim muassasalarida til o'rganish jarayonida striming texnologiyalari internetdagi zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalangan holda masofadan o'qitish paytida audiovizual ma'lumotlarni shaxsiy raqamli qurilma va veb-kameraning ekranidan tayyorlash, translyatsiya qilish va saqlashga keng imkoniyat yaratadi.

Chet tillarini mukammal egallagan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va shu asnoda ularning globallashuv sharoitlarida ijtimoiy-madaniy sohalarda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar dunyoning yetakchi ta'lim maskanlarida olib borilmoqda.

Mamlakatimiz taraqqiyotini ta'minlash uchun bugungi kunda har sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida, shu jumladan oliy ta'limdagi ingliz tili mashg'ulotlarida axborot-kommunikatsiya va texnologik innovatsiyalar rivojida striming texnologiyalarini keng joriy etish zarur talabga aylanmoqda.

Striming texnologiyalari asosida talabalarda fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish ko'p jihatdan bo'lajak kadrlarning kelgusidagi kasbiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi, ularning ingliz tilidagi bilim, malaka va ko'nikmalarni egallaganligi, kundalik ta'lim tizimida yaratuvchilik xususiyatlari bilan, ta'limdagi sifat va samaradorlik bilan belgilanadi.

Internet, shaxsiy raqamli qurilmalar va tezkor ma'lumotlarni uzatish texnologiyalarining jadal rivojlanishi onlayn ta'lim kurslarini, bakalavriat dasturlari uchun o'quv modullarini o'qitishning yangi uslublari, shakllari va texnologiyalarini ishlab chiqish, oqimlarni o'rganish texnologiyalari ommalashib bormoqda.

Stream (inglizchadan tarjima qilinganda: *stream* – *oqim*) — foydalanuvchi tomonidan ma'lumotlarni uzatish orqali olingan video yoki audio ketma-ketligi. Shuningdek, ushbu atama internet foydalanuvchilari tomonidan videoxostingda jonli efir uchun jargon nomi sifatida ishlatiladi.

Shunga ko'ra, o'qituvchi yangi pedagogik innovatsiyalarga ochiq bo'lsagina, ta'lim jarayoniga belgilangan innovatsion g'oyalar maqsadli kirib borishi ta'minlangan bo'ladi. Shu jihatdan olganda, striming texnologiyalari asosida talabalarda fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarb masalalar sirasiga kiradi va u quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

O'qitish texnologiyalarini qo'llash va ular asosida yangi mazmundagi turli axborot-kommunikatsiyalarga asoslangan metodik qo'llanmalar, darsliklar, ishlanmalarni, chet tillar bo'yicha innovatsion pedagogik texnologiyalarni yaratish;

Jahon miqyosida innovatsion pedagogika va yangi mazmundagi pedagogik texnologiyalarning keng rivojlanib borayotganligi, ularni pedagogik amaliyotga qo'llashga nisbatan e'tiborning kuchayishi, innovatsion pedagogik tamoyillar zamonaviy pedagogik ilm taraqqiyotining bosh omillaridan biri bo'lib, keng tarqalayotganligi, biroq milliy pedagogik jarayonda innovatsion pedagogika tushunchasining har bir fan va uni o'qitish xususiyatlari, shart-sharoitlari, muhiti va maqsadlari nuqtai nazaridan pedagogik mazmuni to'la aks etmaganligi, milliy pedagogikada innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va tatbiq etish jarayonining oqsayotganligi, ilg'or pedagogik texnologiyalarni taklif etish jarayonini takomillashtirish va jadallashtirish zarurligi,

Mavzuning nazariy va amaliy jihatlari, jumladan oliy ta'lim tizimida chet tillarni o'qitishning bugungi zamon talablariga mos pedagogik andozasi, metodologiyasi va texnologiyasini ishlab chiqish zarurati mavjudligi;

Striming texnologiyalarini tashkil qiluvchi va olib boruvchi sifatida o'qituvchi faoliyati innovatsion xarakterga ega bo'lgan turli metodik ishlanmalar, texnologiyalar bilan maqsadli qurollantirib borilayotganligi, o'qituvchi faoliyatiga nisbatan zamonaviy jamiyatlar uchun zarur eng noyob bo'lgan zaxira boylik, ya'ni "inson kapitalini" bunyod qiluvchi asos sifatida qaralayotganligi,

Biroq ayrim oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchi faoliyatini yangi mazmunda tashkil qilishga yetarlicha e'tibor berilmayotganligidir.

Shunday ekan, mamlakat iqtisodiyoti uchun barkamol, zamonaviy bilimlarni to'liq egallagan, ma'naviyatli, kompetentli, harakatchan, ijodiy yondashuvli, kreativ kadrlarni yetishtirib berish zarur.

Mazkur vazifani amalga oshirish uchun esa ta'lim jarayoni sifati, uning zamonaviy bilimlar va innovatsion shakl hamda mazmun bilan ta'minlanganligi, uning mohiyatini muntazam tarzda takomillashtirishni taqazo etadi.

YouTube ilovasining afzalliklari ingliz tili darslarida juda zarur iloa hisoblanib talabalarni bilimni oshirishda quyidagi vazifalarni bajarishda qo'llash unumli bo'ladi.

- **Audio-vizual materiallar** — talaffuz, intonatsiya, muloqot madaniyatini tabiiy muhitda eshitish va ko'rish imkonini beradi.

- **Avtentiq kontent** — real intervyular, hujjatli filmlar, nutq namunalari tilni tabiiy kontekstda o'rganishga yordam beradi.

- **Moslashtirilgan o'qitish** — o'qituvchi mavzu, daraja va qiziqishlarga mos videolar tanlab beradi.

- **Interaktiv o'rganish** — video sharhlari, “pause & discuss” (to'xtatib muhokama qilish) usullari orqali o'quvchilarni faol jalb etish.

2. Ta'limdagi zamonaviy trendlar va YouTube

- **Microlearning** — qisqa, aniq va maqsadli videolar (5–7 daqiqa) orqali til birliklarini o'rganish.

- **Gamifikatsiya** — til o'rganish jarayoniga o'yin elementlarini kiritish, masalan, YouTube-dagi viktorinalar, “challenge”lar.

- **Flipped Classroom** (teskari sinf) — o'quvchilar darsgacha YouTube orqali mavzuni o'rganib keladi, dars vaqtida esa amaliy mashqlar bajaradi.

- **Personalized Learning** — YouTube algoritmlari orqali o'quvchining qiziqishiga mos videolar tavsiya qilinadi.

- **Collaborative Learning** — o'quvchilar birgalikda video tahlil qiladi, izohlar yozadi, muhokama qiladi.

3. YouTube orqali o'qitish metodlari

- **Video-based discussion** — ma'lum bir mavzu bo'yicha videoni tomosha qilish va savol-javob o'tkazish.

- **Role-play after video** — video sahnalarini jonli ijro etish.

- **Shadowing technique** — videodagi nutqni so'zma-so'z takrorlash orqali talaffuzni rivojlantirish.

- **Listening comprehension tasks** — videodan keyingi eshitib tushunish mashqlari.

YouTube ilovasini ingliz tili mashg'ulotlarida qo'llash — nafaqat zamonaviy ta'lim trendlariga mos, balki o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, real nutq muhitida til o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi. Biroq o'qituvchi kontentni tanlashda uning til darajasi, mavzuga mosligi va madaniy konteksti kabi omillarni hisobga olishi zarur. YouTube ingliz tili o'qitishning faqat yordamchi vositasi emas, balki o'quvchilarning til o'rganish jarayonida faol ishtirokchi bo'lishiga xizmat

qiluvchi kuchli ta'limiy platformadir. Uni boshqa raqamli ta'lim trendlar — masalan, mobil ilovalar, interaktiv test tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi til o'rgatish dasturlari bilan uyg'unlashtirish yanada samarali natijalarni ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 22-сон, 241-модда; 2013 й., 23-сон, 300-модда.

2. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 22-сон, 283-модда, 34-сон, 453-модда.

3. Авганов Самардин Саидович. Профессиональная подготовка будущего учителя иностранных языков на основе применения компьютерных технологий для общеобразовательных школ : на материалах английского языка : автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / Авганов Самардин Саидович; [Место защиты:Тадж. гос. пед. ун-т им. СадриддинаАйни]. - Душанбе, 2010. - 48 с.: ил.

4. Мукимова Наргис Насимовна. Педагогические условия развития языковой культуры студентов неязыковых факультетов вузов: на материале гуманитарных вузов Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Мукимова Наргис Насимовна; [Место защиты: Кург. -Тюбин. гос. ун-т им. Носира Хусрава]. - Душанбе, 2010. - 188 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-13/162

5. Эмомов Исматулло Боронович. Воспитание гражданственности на уроках иностранного (английского) языка в общеобразовательной школе: на материалах Республики Таджикистан: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Эмомов Исматулло Боронович; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т пед. наук Акад. пед. наук Респ. Таджикистан]. - Душанбе, 2010. - 169 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-13/1111

6. И.В. Ланина «Формирование познавательных интересов учащихся на уроках физики» номлидиссертацияси. 1997 г.

7. Г.Н. Покатилова «Формирование интереса к общественно-политическим знаниям» (на материале иностранного языка)” мавзусидаги докторлик диссертацияси. 1998 г.

8. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

9. <https://slowari.ru/word>

10. <https://pedagogy.tadqiqot.uz/index.php/pedagogy/article/view/179/172>

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Зульфия Хабилова,

Аспирант, в.б.доцент

Университет Аджу города Ташкента

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) меняет образование во всем мире. Данное исследование рассматривает, как ИИ может быть полезен для системы образования, а также то, как он может помочь учителям в управлении